

Cultivo de escarola belga y sistemas agroforestales

www.af4eu.eu

Escarola belga

La escarola (*Cichorium intybus* L. var. *foliosum*) es una planta de la familia de las flores compuestas (Asteraceae). Esta verdura de Brabante relativamente reciente también se conoce como el "oro de Brabante blanco" debido a su cultivo intensivo en mano de obra y al hecho de que alguna vez fue una de las pocas verduras que se podían cultivar durante el invierno. La combinación de agrosilvicultura y cultivo de hortalizas ofrece muchas oportunidades, pero también presenta desafíos. La integración de hileras de árboles y hortalizas es aplicada principalmente por pequeñas empresas agrícolas que venden sus productos directamente a los clientes a través de cadenas de suministro cortas. Sin embargo, la ampliación del cultivo de hortalizas en la agrosilvicultura requiere aún más convicción e inversión. La combinación de árboles con cultivos, como hortalizas, también conlleva algunos desafíos. Por ejemplo, la competencia por la luz, el agua y los nutrientes es un factor importante a considerar. Por lo tanto, es esencial seleccionar la especie de árbol adecuada, teniendo en cuenta factores como la apertura del dosel, la profundidad de la raíz y el momento de la aparición de las hojas. Además, el diseño del sistema agroforestal es crucial, ya que requiere atención a la orientación de las hileras de árboles, las distancias de siembra y el espacio entre hileras. El manejo de los árboles, como la poda tanto del dosel como de las raíces, es vital para garantizar un equilibrio óptimo con el cultivo de hortalizas. A pesar de estos desafíos, la agrosilvicultura ofrece numerosos beneficios. La sombra de los árboles puede crear un microclima más moderado, lo que ayuda a reducir la evaporación durante los períodos de calor extremo. Para la escarola, la humedad suficiente del suelo es importante para el crecimiento temprano, el rendimiento y la calidad de las raíces. Las hojas caídas contribuyen a la materia orgánica en el suelo, mejorando la estructura y la fertilidad del suelo. Además, las hileras de árboles pueden apoyar el control natural de plagas al atraer y albergar insectos beneficiosos como la avispa ichneumon. Dependiendo de la especie de árbol seleccionada, se pueden generar ingresos adicionales a través de la producción de madera, frutas o nueces. Además, los árboles ayudan a mitigar el impacto de las condiciones climáticas extremas, contribuyendo así a un sistema agrícola más resiliente.

Tobi Hallez

Universidad de Gante, Bélgica

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.